

Miskonsepsi Materi Fisika dengan Kearifan Lokal

Eko Wahyu Nur Sofianto

Directed by

AVICENNA

Banjarmasin, 18 April 2022

Profil

- Nama : Eko Wahyu Nur Sofianto
- 2004-2009 S1 Pendidikan Fisika Universitas Negeri Malang
- 2013-2015 S2 Pendidikan Fisika Universitas Negeri Malang
- 2016 Dosen Prodi Tadris Fisika UIN Antasari Banjarmasin
- Editor in Chief Tarbiyah: Jurnal Ilmiah Kependidikan (Sinta 4); Editor in Chief Jurnal PTK dan Pendidikan (Sinta 4)
- Hibah penelitian dari Dirjen Pendis tahun 2017 (Miskonsepsi Fisika Suhu dan Kalor)
- Hibah Pengabdian dari Dirjen Pendis Tahun 2018 (Peningkatan Kualitas Tarbiyah Jurnal Ilmiah Pendidikan)
- Hibah penelitian LP2M UIN Antasari tahun 2020 dan 2021(STEAM dan Miskonsepsi Berkearifan Lokal)
- Hibah Pengabdian dari Dirjen Pendis 2022 (Pelatihan Hybrid Listrik Solar Cell dan Biodiesel pada Pondok Pesantren)
- Tutor Relawan Jurnal Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan
- Mendeley Advisor
- Email: ekowahyu@uin-antasari.ac.id dan ekowahyu@relawanjournal.id
- Blogger: eko-wahyu.com
- Phone: 085736023858

Introduction

- Diseminasi penelitian tentang miskonsepsi berkearifan lokal.
- <https://www.eko-wahyu.com/2022/04/diseminasi.html>
- Bagian awal mari kita pahami konteks soal Kearifan Lokal dengan Konsep Fisika pada materi Fluida Statis.
- Kearifan lokal yang ditampilkan dari Kalimantan Selatan (hasil penelitian)
- Kemudian jawablah pertanyaan yang saya berikan dan berikan alasan secara langsung dengan cara raise hand (3 jawaban akan saya berikan souvenir dari mendeley).

Introduction

- Masyarakat Kalimantan Selatan memiliki kearifan lokal dengan penggunaan kayu ulin dan kayu galam pada rumah panggung karena wilayahnya yang sebagian besar rawa.
- Rumah lanting yaitu rumah yang berada di atas sungai dengan memanfaatkan konsep terapung.

Introduction

- Sebuah kayu galam A dan kayu galam B keduanya terapung di sungai martapura. Andaikan kita tempelkan kayu galam A dan B, bagaimanakah kondisi kayu galam A dan B ...

- a. Terapung
- b. Melayang
- c. Tenggelam
- d. Terapung kemudian tenggelam
- e. Tidak ada jawaban yang benar

Introduction

- Jawaban yang benar terapung
- Konsep terapung dalam hukum archimides
- Dari hasil penelitian dengan soal yang menggunakan soal biasa tanpa menjelaskan terlebih dahulu kearifan lokal di wilayah Kalimantan Selatan. Terdapat analisis jawaban siswa yang menjawab benar 7, 11 siswa menjawab salah dan 3 siswa tidak menjawab atau dalam presentas 33% siswa menjawab benar, 63% siswa menjawab salah dan sisanya tidak menjawab. (Dewi, 2016)
- Sedangkan hasil penelitian yang memberikan konteks soal kearifan lokal, sebanyak 60% siswa menjawab benar dan 30% siswa menjawab salah.

Introduction

- Konteks soal dengan kearifan lokal yang ditampilkan di soal yaitu kayu galam (jenis kayu yang hanya ada di Kalimantan Selatan) dan sungai martapura (sungai yang berada di sepanjang Kota Banjarmasin sampai dengan Kabupaten Banjar).
- Konteks sederhana ini membantu siswa menjawab dengan benar sebanyak 60% (meskipun feedback yang diberikan sebagian orang penyebutan kayu merupakan bocoran konsep kayu yang memiliki sifat terapung) tetapi siswa jawaban yang salah membuktikan soal miskonsepsi dengan kearifan lokal membantu mengurangi miskonsepsi siswa.

Miskonsepsi dengan Kearifan Lokal

- Dari hasil penelitian miskonsepsi dengan kearifan lokal membantu siswa mengurangi miskonsepsi yang terjadi
- Kearifan lokal memberi warna baru dalam pengembangan soal miskonsepsi
- Pembelajaran sains dan kearifan lokal dapat mendukung pembelajaran kontekstual karena berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan erat keitannya dalam pembelajaran (Subali dan Sopyan, 2015).
- Pembelajaran sains dengan kearifan lokal banyak dikembangkan dengan tujuan mengangkat kearifan lokal masing-masing daerah sehingga siswa belajar sekaligus mengenalkan kebudayaan dan kearifan lokal di wilayah mereka (Setiawan dkk., 2017).

Miskonsepsi dengan Kearifan Lokal

- Beberapa materi fisika dapat dikembangkan dalam kearifan lokal
- Materi yang bisa dikembangkan disesuaikan dengan materi fisika yang sering mengalami miskonsepsi
- Materi yang sering digunakan untuk mengukur miskonsepsi yaitu suhu kalor, fluida statis, fluida dinamis, hukum Newton.
- Kearifan lokal yang diberikan pada soal disesuaikan dengan materi fisika yang mengalami miskonsepsi
- Kearifan lokal kita gali kemudian kita kembangkan dalam soal miskonsepsi
- Kearifan lokal merupakan salah satu dari goal Indonesia Emas 2045

Miskonsepsi dengan Kearifan Lokal

- Maka pertanyaan yang muncul, bagaimana memunculkan atau membuat soal miskonsepsi dengan kearifan lokal?
- Maka kita tentukan dulu kearifan lokal yang sesuai dengan konsep fisika yang akan kita buat
- Kearifan lokal yang kita buat hanya seputar nama tempat, jenis beda kemudian dilanjutkan dengan soal konsep fisika
- Kearifan lokal sudah membantu siswa memiliki konsep tentang peristiwa yang terjadi pada fisika

Miskonsepsi dengan Kearifan Lokal

- Contoh lain:
- Sebuah jalan di kawasan payung batu yang menggunakan konsep bidang miring dan gerak.

Miskonsepsi dengan Kearifan Lokal

- Contoh lain
- Wisata air panas cangar di batu (berkaitan dengan konsep perpindahan kalor)

Seorang perenang merasa kedinginan setelah keluar dari pemandian cangar pada suhu lingkungan 27° . Perenang merasa kedinginan walaupun suhu udara 27° karena

Miskonsepsi dengan Kearifan Lokal

Figure 4. The Positive Quadrant of Policy Borrowing and Local Wisdom

Miskonsepsi dengan Kearifan Lokal

ReogPonorogo

(Source: Authors)

Theme: Energy and muscle movement

ReogPonorogo is a traditional performing art with diverse backgrounds. This art has become a living part of the community that symbolizes as well as a representation of the daily activities. At the Reog address, a player shoulders Barongan or a very heavy lion's head. Not even any player can do it because it requires sufficient training and strength and confidence from a strong self. The power of shouldering Barongan is inseparable from the theory of lifting the heavy load. In scientific knowledge, this theory can be studied in the chapter on energy and muscle movement. Besides that, the position when he wanted to lift Barongan also determined the strength of the shoulders of the Barongan.

SedekahLaut (Sea Alms)

(Source: Authors)

Theme: Lunar calendar

Sea alms tradition is routinely carried out by traditional fishermen Teleng Ria Pacitan. Precisely towards the new Hijriyah year [lunar calendar in Islamic beliefs] or commonly known as Suro (Muharram) month. It has become a tradition that is rooted in the beliefs of local people that every month before the fishermen has to do sea alms. Even though the fishermen themselves did not know the beginning of the emergence of this tradition, they were convinced that at that time they had to carry out sea alms. Apart from the existence of the trust or simply preserving the ancestral cultural heritage, the implementation of the tradition of sea alms is lively and contains the values of local wisdom that has its characteristics.

In the month of Suro or the Hijriyah new year the conditions of the moon are in the phase of the new moon where the sea level is attracted to the gravities of the moon so that it is appropriate to catch the fish of Suro month around September or October where the month is the best season to find fish because the fish tend to aggressive change in the season.

Figure 3. The Vignettes of Ethnoscience i

Reference

- Dewi, Iqlima Noor Akmal Dewi., Kusairi, Sentot., Yuliati, Lia. (2016). Miskonsepsi Siswa SMA pada Materi Hukum Archimedes. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Sains*, 339-342
- Nugrahangraini, Putri Septa., Kusairi, Sentot., Latifah, Eny. (2016). Identifikasi Miskonsepsi Siswa SMA pada Materi Fluida Statis. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Sain*
- Setiawan, B., Innatesari, D. K., Sabtiawan, W. B., & Sudarmin. (2017). The Development of Local Wisdom-Based Natural Science Module to Improve Science Literation of Students. *Jurnal Pendidikan IPA Indonesia*, 6(1), 49–54. <https://doi.org/10.15294/jpii.v6i1.9595>
- Subali, B, Sopyan, A, E. (2015). Pengembangan Desain Pembelajaran Sains Berbasis Kearifan Lokal untuk Mengembangkan Karakter Positif di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Fisika Indonesia*, 11(1), 1–7. <https://doi.org/10.15294/jpfi.v11i1.3998>

Kami tunggu kolaborasinya
ekowahyu@uin-antasari.ac.id
TERIMA KASIH